

ESTRUTURAS FORMAIS: 3 CASAS MODERNAS PAULISTAS

Jesus Henrique Cheregati

RESUMO

O presente estudo analisa três casas modernas paulistas, a partir de suas estruturas formais, entendidas como o conjunto dos princípios geradores da identidade do edifício. Foram classificadas em três grupos de estruturas formais. A análise de cada uma delas foi subsidiada pela teoria do Quaternário Contemporâneo.

O trabalho analítico dos exemplos selecionados teve como objetivo apreender e refletir como a modernidade se expressou por meio da estrutura formal da arquitetura residencial, que se acredita abarcar um repertório de produção arquitetônica no Brasil cujas estruturas formais estão recheadas de significados.

Palavras-chave: arquitetura moderna, projetos residenciais, metodologia

FORMAL STRUCTURES: 3 MODERN HOUSES IN SÃO PAULO ABSTRACT

The present research analyzes three modern Brazilian houses in the state of São Paulo, understanding its formal structures as a group of principles that generates the identity of the building. Which were classified in three groups of formal structures. The analysis of each one of them was subsided by the theory of the Contemporary Quaternary.

The analytical work of the selected examples had as an objective to comprehend and reflecting the way which modernity was expressed

through the formal structures present in the architecture of residential houses, once it is believed that these buildings hold a repertory of production of Brazilian architecture, where its formal structures are fulfilled with meanings.

Keywords: modern architecture, residencial projects, methodology

ESTRUCTURAS FORMALES: 3 MODERN CASAS PAULISTAS RESUMEN

Este estudio analiza tres hogares modernos en la provincia de San Pablo, a partir de sus estructuras formales, que se define como el conjunto de generadores principios de la construcción de la identidad. Se clasificaron en tres grupos de estructuras formales. El análisis de cada uno de ellos fue subvencionado por la teoría llamada Quaterno Contemporâneo.

El trabajo analítico dos ejemplos seleccionados tuvo como objetivo y refletir como la modernidad se expresó por medio de la estructura formal de la arquitectura residencial, que se cree para abarcar uno repertorio de producción arquitectónica en Brasil cuyas estructuras formales están llenas de significados.

Palabras llave: arquitectura moderna, residencial, metodología

A teoria é um conhecimento especulativo e sistematizado acerca de um determinado assunto, adquirido por meio da prática. A primeira teoria da arquitetura remonta aos primeiros séculos da nossa era com *Dez livros sobre a arquitetura* de Vitrúvio. Essa obra perdurou como cânone de boa arquitetura até o final do século XVIII e definia, em sua tríade (*firmitas, utilitas e venustas*), que todo edifício devia ser simultaneamente duradouro, útil e belo.

No século XIX, as teorias eram, em geral, um desenvolvimento dos conhecimentos primeiros de Vitrúvio. Eram apresentadas, pelos arquitetos, como comentários ao lado de seus projetos ou em forma de *portfolios* e antologias que serviam de guias para a concepção de um edifício de boa qualidade, o que significava apresentar uma composição correta em seu aspecto formal e funcional e ter um caráter adequado, havendo equilíbrio entre o projeto e sua forma, estabelecendo uma relação de significado e simbolismo.

No século XX, um momento de muitas discussões acerca dos diversos temas que permeavam a teoria da arquitetura foi o da ruptura causada pelo movimento moderno na passagem do século. No campo da edificação, as teorias se ampliaram e prevaleceram as concepções dos teóricos acerca do que seria uma boa arquitetura.

Somaram-se às teorias do edifício as teorias urbanas com reflexões sobre as cidades. As questões tornaram-se mais complexas e as teorias extrapolaram o âmbito da disciplina, imbricando-se com a linguística, a semiologia, a antropologia e outras áreas.

No Brasil, tomaram corpo as teorias da arquitetura moderna que, significativamente, se alicerçavam nas teorias de Le Corbusier em seus cinco pontos fundamentais: pilotis, teto-jardim, planta livre, janela em fita e fachada livre.

No século XXI, o arquiteto Edson da Cunha Mahfuz interpretou o entendimento da boa arquitetura retomando as raízes teóricas da disciplina e atualizou a teoria vitruviana, elaborada há dois mil anos com base na tríade – *firmitas, utilitas e venustas*.

Se uma teoria deve ser pertinente a seu tempo, Mahfuz procura dar respostas criando o Quaterno Contemporâneo, uma nova teoria que insere, na tríade vitruviana, uma questão contemporânea -o lugar- e troca a componente *venustas* pela estrutura formal, procurando, com esse último componente, recolocar no âmbito do projeto a discussão sobre a beleza. Essas transformações sintetizam assim o

Quaterno: lugar, construção (*firmitas*), programa (*utilitas*) e estrutura formal (*venustas*).

Mahfuz justifica seu estudo pela sensação de ausência de um olhar sobre a essência da arquitetura em sua dimensão cultural e social, bem como pela falta de consenso, no início deste novo século, sobre o que caracteriza uma boa arquitetura e quais os procedimentos projetuais que nos levam a ela, uma vez que vivemos “em uma época em que, aparentemente, vale tudo”.

Metodologicamente, esse estudo propõe analisar e identificar, a partir de 3 projetos publicados, quais as estruturas formais utilizadas nas residências. As obras foram divididas em dois grupos tipológicos: os partidos compactos e as composições elementares de base retangular, analisadas com base na teoria do Quaterno Contemporâneo. Nessa análise, feita a identificação da estrutura formal, foram discutidas a espacialização do programa, as relações com o lugar e o modo como as soluções técnico-construtivas incidem sobre a forma. Vale acrescentar que todos os desenhos aqui apresentados são de autoria do autor, tendo como ponto de partida material iconográfico publicado.

A CASA MODERNA E SEUS PRINCÍPIOS

O entendimento dos princípios que regeram a arquitetura moderna e como eles influenciaram os projetos da morada humana é importante para a prática e o ensino da arquitetura. Isso porque, rompendo com o mimetismo classicista dos séculos anteriores, o movimento moderno criou uma nova ideia sobre a concepção do artefato arquitetônico, renovando a maneira de pensar a arquitetura, libertando-nos de uma metodologia de projeto baseada em referências e imitações.

Essa nova maneira de conceber, denominada por Piñón (1998, p. 30) de “construção formal”, constituiu, por volta dos anos 1920, “uma realidade nova, construída com critérios de consistência visual”, que é o princípio fundamental da arquitetura moderna.

A construção formal assemelha-se a um jogo de montar, em que cada elemento do edifício e seus subsistemas (estrutura, organização espacial, acessos, entorno, etc.) podiam ser pensados independentemente,¹ o que “permite o abandono da imitação como procedimento fundamental, possibilitando o uso de esquemas ordenadores de qualquer origem, até da própria história da arquitetura” (MAHFUZ,

1. Le Corbusier separava as partes em suportantes e suportadas.

2004, p. 7). A construção formal diferenciava-se, portanto, da concepção da arquitetura tradicional, que solucionava o problema projetual de forma que os subsistemas arquitetônicos trabalhassem juntos como uma forma fechada em si mesma.

Na arquitetura moderna, a adoção desses modelos é substituída pelo programa que passa a ser o principal estimulador da forma, mas nunca seu determinante.

É a partir da construção formal, que busca na forma a síntese de um processo projetual, que se pode rever os fundamentos que permeiam essa construção.

Para a arquitetura moderna, forma refere-se à estrutura, que é um sistema maior formado por subsistemas menores que constroem um artefato arquitetônico. Tanto a forma quanto os condicionantes que lhe dão origem se apresentam no artefato arquitetônico com algum sentido, pois se orientam pela realidade do problema para atingir seus objetivos. Se os objetivos forem cumpridos, espera-se que a solução arquitetônica tenha sentido, consistência, qualidade e identidade.

Para tanto, ela precisa expressar categorias e atributos espaciais que, deveriam servir como contribuição ao pensamento projetual contemporâneo como economia, precisão, rigor, universalidade e sistematicidade.

Vale ressaltar que esses critérios não devem ser interpretados simplesmente para a construção, mas devem estar presentes nas intenções que a antecedem, como na confecção do programa e na adoção do partido. Mahfuz (2003, p. 11) acredita que "o resultado desse esforço, se exercido por um número suficiente de arquitetos e apoiados por seus clientes, seria o retorno da arquitetura brasileira a um patamar de excelência compatível à melhor produção realizada no século XX". Considerando esses princípios, podem-se averiguar suas relações com as transformações da casa tradicional para a moderna a partir da Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII, levando-se em conta outra grande contribuição da arquitetura moderna: a preocupação social manifesta em um olhar para novas exigências sociais, para o homem e, conseqüentemente, para sua casa.

Esse olhar mais direto resultou, especialmente, na migração desse homem para as cidades em virtude das crescentes necessidades industriais, o que acarretou o inchaço das cidades e a urgência na construção de novas casas; e, para tanto, procuram-se métodos novos de construção e novos materiais. A arquitetura entra em cena, participando do processo como colaboradora e como receptora,

pois toda essa transformação também se reflete em seus princípios, em relação às técnicas construtivas e novos materiais, como o ferro, o aço, o vidro, o concreto armado, dentre outros. A casa passa, então, a obter enormes vantagens construtivas, principalmente quando se conseguem, por meio do concreto armado, vãos maiores que deixam livres fachadas inteiras. Os pilares recuados também libertam as fachadas para novas composições. Aparece, desse modo, a planta aberta, graças à eliminação das paredes como suporte, porque agora quem sustenta a casa é um esqueleto de cimento armado ou aço, exigindo das paredes apenas a função de vedação.

Trata-se de mudanças que resultaram de um processo que durou quase todo século XIX. Vale acrescentar, segundo Frampton (2000, p. IX), que “quanto mais rigorosamente se procura a origem da modernidade, mais atrás ela parece estar”.

Alguns dos expoentes importantes desse movimento foram William Morris e seus seguidores, por meio das artes aplicadas à arquitetura. As transformações formais mais contundentes viriam, porém, com o advento da Escola de Chicago, protagonizada por Louis Sullivan que apresentou novas formas que iriam influenciar toda a geração futura de arquitetos.

No contexto dessas transformações é que nasceu a casa moderna, protagonizada com exemplos como as casas abstratas de Adolf Loos (Casa Steiner, Viena, 1910), os planos livres da *De Stijl* de Gerrit Rietveld (Casa Schröder, Utrecht, 1924) e o *esprit nouveau* de Le Corbusier (Maison Citrohen, Pessac, 1920).

Falar de nomes precursores da arquitetura moderna não define o que realmente a caracteriza, uma vez que ela foi um produto das condições socioculturais de uma época. Mas alguns desses precursores marcaram-na fortemente, por meio de seus princípios impressos em suas edificações residenciais, exercendo influência em todo o mundo, inclusive no Brasil.

Dois nomes de importância destacada na arquitetura moderna mundial que tiveram ascendência sobre os arquitetos modernos brasileiros, seja por seus princípios ou pela adoção de estruturas formais análogas, são os de Mies van der Rohe e Le Corbusier.

Mies van der Rohe, destaca-se por sua arquitetura de forma pura. A ordenação e a sistematização da estrutura resistente em aço permitiam total flexibilização dos espaços que se formavam abertos e modelados pela disposição dos planos de vidro. Com isso, Van der Rohe imprime, em suas obras, um caráter universal, que pode

ser sentido pela facilidade de readaptação desses espaços a novos usos e costumes. Autor de projetos comerciais, em sua maioria, é de Rohe um dos maiores ícones residenciais da arquitetura moderna - a Casa Farnsworth - construída em 1950 próximo de Plano, no Estado de Illinois (EUA). Esta obra retrata sua mais pura convicção de que "menos é mais"; um prisma transparente, solto do solo, que permite a visão total do lugar, tanto interna quanto externamente.

A influência de Rohe na arquitetura moderna brasileira pode ser constatada pela quantidade de projetos modernos realizados por nossos arquitetos, principalmente nas décadas de 1960-1970, nos quais estão presentes seus conceitos de produção, sua "visão industrializável", com ressalvas e adaptações, além das estruturas resistentes que se confundem com a estrutura formal dos edifícios e a tectonicidade, com o predomínio da horizontalidade e da economia dos meios. Dentre os arquitetos modernos mais influenciados destacam-se Lina Bo Bardi, na concepção do Museu de Arte Moderna em São Paulo, e Vilanova Artigas, em vários de seus projetos, isto sem falar de Paulo Mendes da Rocha.

O mais famoso ou mais conhecido arquiteto forjador da renovação arquitetônica na passagem do século XIX para o XX foi Le Corbusier, autor e divulgador das teorias arquitetônicas modernas europeias, com destaque para cinco de seus pontos fundamentais. Um é a estrutura resistente independente, normalmente usada por ele em concreto, que deveria funcionar como um esqueleto. O outro é a independência das vedações em relação à estrutura, o que se batizou de planta livre ou planta aberta. Mais um é o teto plano que pode ser utilizado como terraço-jardim. Citem-se também as fachadas que, livres da estrutura, seriam palcos para composições diversas e poderiam até mesmo sustentar janelas em fita para melhorar o conforto térmico. E também os pilotis, que eram espaços abertos no pavimento térreo das edificações, com o intuito de permitir a visão do lugar.

Dentre os inúmeros projetos que conferiram fama a Le Corbusier merece distinção a Villa Savoye, de 1920-1931, em Poissy, na França. As formas geométricas puras sobre pilotis imprimiram credenciais originais à obra, pela cobertura plana com terraço-jardim, janelas em fita, superfícies brancas, lisas e sem ornamento; *casa máquina* lógica, funcional e eficiente. Esse tipo de projeto permitia a edificação de uma casa em qualquer lugar.

No Brasil, a influência de Corbusier é notória, pela utilização quer de seus princípios, quer dos mesmos elementos empregados por ele em seus projetos.

As reformas urbanas das grandes metrópoles brasileiras, cujo palco principal era a cidade do Rio de Janeiro, em 1909, surgiram com o crescente êxodo rural provocado pela industrialização de nosso país. Tais reformulações tentavam adequar a cidade aos padrões urbanos europeus daquele momento, segundo os moldes de Haussmann, em Paris, na segunda metade do século XIX, os quais foram seguidos pelo governador carioca da época, Pereira Passos.

Passos foi seguido em suas ações por prefeitos de outras cidades, como São Paulo, Porto Alegre, Santos, Salvador, Recife, além de outras, procurando organizar a casa como o edifício mais observado. Indícios de insalubridade resultavam em deslocamentos forçados para as periferias.

A crescente valorização da higiene doméstica dava surgimento a palacetes erguidos no centro de grandes lotes ajardinados e a adequações de casas menos abastadas aos novos modos que uma cidade industrializada exigia.

Foi uma época de reforma dos espaços, tanto públicos quanto privados, muito em função das demandas por uma devassa organizacional para evitar doenças e pestes em geral, razão por que era necessário sanar as cidades e assim contribuir para seus crescimentos.

Até esse período, a morada no Brasil não havia sofrido mudanças, visto que em suas diversas fases sempre esteve atrelada à estrutura urbana na qual se encontrava instalada. O seu nível tecnológico era precário, os programas repetitivos, com casas construídas, diante da mão de obra disponível, à maneira portuguesa e escravocrata, mostrando a manutenção de padrões coloniais acerca de sua organização espacial, ao sistema construtivo e da apropriação.

Um sopro de modernidade ocorreu a partir da segunda metade do século XIX até os primeiros anos do século XX, com o surgimento de casas nos moldes neoclássicos e ecléticos e com o advento do *art-nouveau* e do neocolonial. Essas transformações foram pontuais, porque ainda estavam alicerçadas na mão de obra escrava e na ausência de infraestrutura urbana.

Apesar, no entanto, de se viabilizar algumas inovações tecnológicas e formais naquele período, as casas, em sua maioria, ainda lembravam as casas coloniais com seu aspecto denso, normalmente gerado pelos telhados cerâmicos e paredes grossas. Eram como fortalezas protetoras, o que perdurou, pelo menos, por quatrocentos anos.

Foi somente no fim dos anos 1920 que as discussões a respeito de uma arquitetura nacional iniciaram e tomaram corpo nas décadas de 1930 e 1940.

Os primeiros reflexos de mudança puderam ser sentidos após a Primeira Guerra Mundial. Cessadas as comunicações com a Europa, de onde se importavam todos os materiais de construção, o Brasil passou a sofrer grande processo de americanização produzido, principalmente, pelo cinema e a publicidade. Os meios de comunicação ordenavam a casa a se transformar num instrumento de um novo modo de vida, um hábitat moderno que deveria surgir para auxiliar o homem a viver.

Enveredada por novos caminhos e em associações com processos compositivos e construtivos, alterados por novas tecnologias e novos materiais como o ferro, o vidro e o concreto, a casa moderna vai ao encontro dos novos usos e costumes do período para o qual estava sendo proposta. Difundiam-se, então, novas propostas de bem-viver, como pé-direito adequado à escala humana; preocupação com as noções de iluminação e ventilação; ligação íntima entre exterior e interior, conectando os moradores diretamente com a natureza, por meio de pátios ou de pavimentos sobre pilotis.

Essas preocupações foram fundamentais para o desenvolvimento de um novo modelo residencial que, para esse bem-estar moderno, admitia a casa descolada dos limites do lote e apartada da rua. Solta no lote, era palco livre para criações independentes. Mas as transformações não ocorreram em todas as residências brasileiras, uma vez que se refere a um processo paulatino inicialmente aplicado às casas mais abastadas. Logo após, e com as grandes aglomerações urbanas e o surgimento dos cortiços e favelas, essa passou a ser uma preocupação social, tornando-se, também, um modelo econômico factível para as habitações populares poderem, assim, ser produzidas em série.

Essas e muitas outras transformações levaram à busca de uma nova identidade para a habitação brasileira, que tem início com a casa modernista de Gregory Warchavichk,² em 1929, e culmina no período áureo do início da produção arquitetônica moderna entre os anos 1930 e 1940, o qual se desenvolve até a década de 1960. Esse foi o

2. Historiograficamente reconhecida como a primeira manifestação moderna no Brasil, foi construída em São Paulo entre 1927 e 1928 e exposta ao público em 1929, na rua Santa Cruz na Vila Mariana (Cavalcanti, 2001, p. 110).

momento quando o modernismo realmente chegou à arquitetura brasileira, principalmente quando Lúcio Costa “resgata a feminilidade barroca antes negada e culmina no equacionamento duma arquitetura moderna de veia corbusiana e sabor brasileiro” (COMAS, 2002, p. 1).

A arquitetura moderna brasileira, no período de 1930 a 1960, tornou-se conhecida mundialmente³ pela sua originalidade, por não ter se esquecido de suas tradições, e pelo uso de materiais regionais; apesar da acanhada tecnologia e mão de obra sem especialização. Mas, foi um período sem variantes, embora rico, que findou sem que dele fossem extraídos, totalmente, sua essência e conteúdo. Talvez, residam aí os caminhos que culminaram na produção arquitetônica atual, em sua maior parte inexpressiva.

O QUATERO CONTEMPORÂNEO

Em um trabalho de revisão, Mahfuz sugere a atualização dos quatro imperativos, da tríade vitruviana (*utilitas, firmitas e venustas*), e insere o repertório de estruturas formais para complementar o sentido de *venustas*, porque, segundo ele, o projeto deve procurar a pertinência das formas e não a beleza, “algo tão relativo e mutante” (MAHFUZ, 2003, p. 3), e por isso, questionável. Assim também, Mahfuz insere o conceito de lugar, ao considerar que “nenhum projeto de qualidade pode ser indiferente ao seu entorno” (MAHFUZ, 2003, p. 4), elaborando, com esses, o chamado quaterno contemporâneo.

Trata-se de uma teoria que subsidia o ensino, a análise e a crítica da arquitetura, esquematizada pelo autor da seguinte forma (Figura 1):

O Quaterno estrutura-se de acordo com as condições internas e externas do problema projetual.

As condições internas do problema projetual são o lugar, a construção e o programa, repertórios contidos na estrutura formal e relacionados com as questões objetivas que subsidiam a forma pertinente e nela estão refletidas. São questões objetivas porque preexistem no universo do artefato a ser projetado e funcionam como “estimulantes da forma, pela sua presença constante, com maior ou menor intensidade, na origem e no desenvolvimento do processo

3. Esta expansão deveu-se à exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York, ao livro *Brazil Builds* de Phillip Goodwin e às diversas revistas que dedicavam seus números à arquitetura brasileira.

projetual" (MAHFUZ, 2004, p. 4). Essas condições não definem, em particular, a forma pertinente.

É denominada condição externa a estrutura formal, ou seja, o esquema que sintetiza as três condições internas e se relaciona com as questões subjetivas do problema projetual, uma vez que parte do profissional a opção por uma determinada construção formal.

A relação entre as condições internas e externas não é de ação e reação ou causa e efeito, mas de cumplicidade. Ambas devem ser manipuladas conjuntamente no desenvolvimento do processo de projeto, para que a forma pertinente sintetize tais premissas, resultando, assim, em uma boa solução para um artefato arquitetônico.

Essas duas relações autônomas, porém cúmplices, buscam a forma pertinente, que é o foco central do quaterno. É essa forma que expressa, em sua individualidade, a pertinência dos elementos constitutivos da arquitetura: o programa, a construção, o lugar e a estrutura formal. Mahfuz propõe, portanto, identificar repertórios que buscam, por meio de condições internas e externas do problema projetual, "artefatos marcados pela pertinência ou adequação de sua forma".

A forma, segundo essa concepção, é a essência da arquitetura. Vale dizer que se trata de uma concepção que é oriunda das várias alterações ocorridas ao longo da história da arquitetura. Aristóteles, por exemplo, via a forma como "estrutura essencial e interna" (MONTANER, 2002, p. 8). Posteriormente, o conceito tornou-se sinônimo de beleza, baseada em regras. Por último, com as vanguardas abstratas do início do século XX, ocorreu uma volta ao essencialismo de Aristóteles.

A busca pela forma pertinente, sugerida no quaterno contemporâneo, constitui uma novidade pela maneira como é proposta, pois diz respeito a uma nova formatação para os princípios que sempre regeram a arquitetura.

O conceito que rege o quaterno contemporâneo, como materialização de uma arquitetura de qualidade por meios que estimulem a forma, sempre foi anunciado, desde tempos remotos até o século XX, o que não desqualifica a teoria de Mahfuz, por trazer, novamente, para o âmbito da arquitetura, questões projetuais que organizam e tornam contemporâneos, em tempos de escassez de boa arquitetura, parâmetros para projeto, análise e crítica arquitetônica. Mahfuz (2002, p. 155) diz que "é exatamente a falta dessa capacidade de entender a forma como síntese de programa, construção e lugar um dos fatores determinantes da baixa qualidade da nossa arquitetura recente".

O quaterno contemporâneo, como método de análise, facilita, portanto, a organização do processo analítico-crítico, pela contextualização abrangente do problema arquitetônico que se fecha no conceito de arquitetura com qualidade.

Como método de projeção, é passível de ser proposto, ao ser considerada a arquitetura como formada por fragmentos que serão organizados e associados para se chegar a uma solução. Além disso, como teoria, que é uma reflexão acerca da disciplina Arquitetura, que se mostra, também, como uma nova forma de conduzir as críticas e avaliações, no âmbito do ensino, constituindo-se em um conteúdo propositivo organizado, um modelo facilitador do processo heurístico entre o docente e o aluno.

PROGRAMA

O programa é, basicamente, a manifestação, por parte do cliente, de suas necessidades e aspirações sobre uma determinada edificação. Normalmente é elaborado em forma de lista de ambientes, em que se enumeram as dependências de um edifício e suas funções: os espaços tridimensionais interiores (com piso, teto e paredes) e suas dimensões, os mobiliários e aberturas, todos eles determinados pelas atividades que ali serão exercidas e pelas relações humanas a elas inerentes.

Essas manifestações (GRAEFF, 2006, p. 15)⁴ podem ser apresentadas, pelo cliente, como condições práticas de conforto físico, as quais se manifestam no edifício pela funcionalidade ou pelos valores de beleza, caráter e expressão arquitetônica visíveis em sua forma.

Junto a tais manifestações, deve ser considerado que, em qualquer programa, coexistem os ambientes e suas funções, além das pessoas que deles farão parte e, ali, se relacionarão. Por isso, cabe ao arquiteto, tendo em conta sua formação teórico-prática, evitar que o programa se torne, simplesmente, uma listagem de ambientes. Trata-se de um cuidado que pode redimir erros de projeto como predimensionamentos alterados, visto que a possibilidade da forma deriva também do modo como o profissional interpreta o programa.

Essas relações, também consideradas por Mahfuz (2004, p. 4), são definidoras da ambientação do programa proposto e, conseqüentemente, servem de base para a estruturação formal do edifício e como "suporte de sua identidade" (PIÑÓN, 1998, p. 86) ainda que genérica e não formal.

4. Graeff classifica essas manifestações como utilitárias e artísticas.

Vale ressaltar que não cabe aqui qualquer hierarquia e “nenhum resquício daquele funcionalismo radical que conectava função e forma numa relação de causa e efeito, atribuído à arquitetura moderna pelos seus críticos ortodoxos” (MAHFUZ, 2004, p. 4).

Forma e função devem trabalhar juntas para dar sentido ao edifício; a submissão de uma das partes à outra causa prejuízo às boas soluções arquitetônicas.

A relação entre programa e estrutura formal é de cumplicidade, pois um nunca determina o outro. Ambos devem ser manipulados simultaneamente e de forma tal que a modificação de um, geralmente, implicará a transformação do outro.

LUGAR

A inclusão do lugar na tríade vitruviana foi repertório discutido entre Mahfuz e Alejandro Aravena Mori. Esse adendo foi proposto não porque Vitruvius ignorasse os condicionantes do lugar, mas sim, porque essa escolha ia além das questões terrenas como a construção, o programa e a estrutura formal. O lugar da construção era uma escolha ligada aos deuses, acrescentava dignidade ao edifício, que deveria expressar a importância da morada de uma divindade (POLIÃO, 2002, p. 56).

O termo Lugar, correntemente usado hoje, desde Vitruvius até o modernismo do século XX, era chamado de espaço. A substituição ocorreu na década de 1960 com movimentos como o neorracionalismo de Aldo Rossi, o estruturalismo de Strauss e o novo-brutalismo dos Smithson, para contrapor-se, na atividade projetual, ao conceito de espaço, que, além de possuir muitos significados, era considerado muito abstrato.

A partir de então, foi utilizado o termo lugar, que é onde o edifício será construído e estabelecerá uma relação positiva com seu entorno, levando em conta sua formação física e suas qualidades socioculturais e psicológicas; bem como a vista, os vizinhos, a rua, etc. que são as “forças do lugar”, segundo Backer (1998, p. 4). Também chamado de sítio ou terreno é o recinto composto de aspectos internos e externos. São aspectos internos os que dizem respeito às dimensões planialtimétricas limitadas, à orientação solar, à ventilação, à iluminação e às preexistências. O terreno pode ser rearranjado em sua composição natural, o que não significa destituí-lo, completamente, de suas características identitárias, pois esse movimento,

necessariamente, resultaria em um princípio incorreto de projeto, no seu desordenamento e de seu entorno e em prejuízos econômicos.

São aspectos externos os que dizem respeito à sua relação com o entorno imediato e regional, ou seja, as relações que o sítio estabelece com a calçada, a rua, os vizinhos ou, num âmbito maior, com o bairro e a cidade. O lugar faz parte do traçado urbano e traz, em sua célula, referências da cidade, como clima, materiais regionais, disponibilidades de técnicas construtivas do local, mão de obra e leis de uso do solo específicas de cada região.

Além dos aspectos internos e externos apontados, o lugar carrega também um aspecto cultural, formado por sua história, sua cultura e seu significado. Como exemplo, pode-se apontar a diferença entre a arquitetura moderna mundial e a arquitetura moderna brasileira, que se tornou conhecida internacionalmente porque interpretou os conceitos modernistas revertendo-os à nossa mão de obra sem especialização e uso de recursos do lugar.

A relação entre estrutura formal e lugar depende de quem projeta e para onde se projeta, uma vez que, para um mesmo lugar, são possíveis várias estruturas formais, e quaisquer que sejam elas, para o bem ou para o mal, modificarão esse lugar. Essas formas são estimuladas por todas as características do lugar, as quais sugerem, mas nunca impõem, uma forma.

CONSTRUÇÃO

A construção diz respeito aos métodos construtivos, aos materiais, aos elementos da construção e à consciência construtiva. Todos esses fatores devem estar a serviço das finalidades do programa, das especificidades do lugar e da adequação à estrutura formal adotada, promovendo, ao edifício, solidez, durabilidade, estanqueidade, envelhecimento, economia e conforto. Tudo isso em busca de uma arquitetura de qualidade.

Um dos fatores mais importantes dessa tectônica diz respeito à economia construtiva, que não deve ser apartada das questões de ordem técnica. Ela é promovida na construção por meio da ordem e da regularidade, as quais dependem da escolha de um método construtivo adequado e organizado, como forma de promover a racionalização da construção e dos materiais que dela fazem parte.

A construção moderna, por exemplo, baseada no sistema *Dom-ino* de Corbusier e com sua estrutura esqueleto, modular e independente

das vedações, demonstra um processo claro, ordenado e organizado que possibilita chegar a soluções econômicas até por admitirem adaptações a diferentes funções e localizações, ou seja, a mesma estrutura formal serve a vários programas, o que se pode ver nos projetos de Mies van der Hohe.

Outra questão de ordem tanto econômica quanto estética é não seguir modismos ou modelos estilísticos no uso dos materiais construtivos, sem que esses sejam pertinentes às soluções pré-ordenadas na concepção do projeto. Para cada projeto existem materiais apropriados que devem ser bem empregados e ter função específica, seja como barreira às intempéries ou para promover conforto e adequação à forma pertinente. Deve-se, porém, sempre buscar autenticidade e preservar a ideia de que as qualidades específicas dos materiais funcionam como elementos de composição arquitetônica. Isso ocorre, principalmente, quando se utilizam materiais regionais, pois estes, quase sempre, imprimem autenticidade ao edifício, possibilitando um melhor diálogo deste com seu entorno, além da redução de custos construtivos.

A relação entre estrutura formal e construção é existencial. Sem construção não há manifestação arquitetônica.

A construção representa, assim, um meio para se atingir a estrutura formal desejada, estabelecida também pelos condicionantes do programa e do lugar, mas não representa seu fator determinante.

ESTRUTURA FORMAL

O termo estrutura formal, introduzido por Mahfuz no quaterno contemporâneo como condição externa do problema arquitetônico, foi tomado por empréstimo de Hélio Piñón, para quem o edifício é uma estrutura formal justificada pelos critérios construtivos, funcionais e expressivos do artefato.

Esse princípio ordenador é a "entidade que vertebrava o edifício"; um esquema, uma abstração que nasce a partir dos condicionantes básicos do projeto: o lugar, o programa e a construção.

Para justificar a afirmação de Quatremère de Quincy (1832, p. 629) de que "nada sai do nada", pode-se afirmar que essa abstração pode vir tanto da história da arquitetura como de análises conceituais de objetos externos ao repertório arquitetônico.

Há a disposição, assim, um número finito de estruturas formais do programa que se desdobram em uma infinidade de formas a partir da inclusão do lugar e da construção em sua síntese. Nesse

sentido, a estrutura formal deve ser a base para a explicação de um edifício. Em seguida, são apresentados os detalhes mais específicos, como a explicitação dos outros componentes: programa, lugar e construção, que são fatores internos da forma resultante.

Uma estrutura formal pode diferir em suas nomenclaturas conforme o autor da obra, mas mesmo assim poderá ser entendida de maneira correta. O objetivo é fazer com que o comunicador transmita uma imagem primária e inteligível do edifício tratado. Ela deve ser concisa. Nesse âmbito, todo edifício é uma estrutura formal determinada pela síntese de seu programa, da construção e do lugar.

Exemplo 1: Projeto da residência para as duas filhas de Lúcio Costa, em Brasília, na década de 1960:

Estrutura formal = dois paralelepípedos superpostos - um quadrado sobre um retângulo - ambos com pátio interno.

Pode-se dizer que estrutura formal é uma nova nomenclatura para tipo, o qual tem sido muito utilizado em tempos clássicos e foi revivido na virada do século XXI com um novo nome, adequado para um novo contexto.

CASAS MODERNAS PAULISTAS

Foram analisados três projetos residenciais unifamiliares modernos paulistas, os quais foram organizados em dois grupos que fundamentados na percepção de projetos análogos que apresentavam estruturas formais com um mesmo princípio. Os dois grupos e projetos analisados são:

1. partidos compactos:

- barra: Vilanova Artigas, Casa Heitor Almeida, 1949, Santos;

2. composições elementares de base retangular:

- "U": Lina Bo Bardi, Casa de Vidro, 1951, São Paulo;

- "S": Rino Levi, Casa Olivo Gomes, 1949, São José Dos Campos.

Os partidos compactos retangulares consistem em estruturas formais encerradas em um paralelogramo (monobloco); sendo esta a estrutura formal mais comum entre os projetos modernos.

As composições elementares de base retangular são estruturas formais formadas, predominantemente, por barras retangulares que, reclusas na iconologia das letras e em ângulos retos, consistem em formas quadrangulares mais perceptíveis formalmente, além de possibilitarem melhor relação interior-exterior com os espaços livres formados pelos vazios gerados.

Na análise individual das três estruturas formais, com fundamento no quaterno contemporâneo, primeiramente, descrevem-se a estrutura formal adotada, depois o lugar, o programa e a construção, inserindo-se, na conclusão de cada item do repertório, a relação deste com sua estrutura formal.

CASA 1: partidos compactos

Arquiteto João Batista Vilanova Artigas

Proprietário Heitor Almeida

Santos SP, 1949

Estrutura formal: edifício em forma de barra, composto por dois blocos retangulares paralelos, ligados por uma circulação em rampa e uma pérgula que geram um pátio central.

Implantado em um terreno urbano de esquina, de doze por trinta e cinco metros, com uma inclinação de mais ou menos 85 centímetros, este projeto se implanta no sentido longitudinal do lote, estabelecendo uma integração maior entre a casa, a calçada e a rua.

A estrutura formal adotada colabora com o lugar pelas dimensões longilíneas do lote, cujo desnível gera dois volumes em níveis diferentes ligados por meio de rampas e reclusos em uma barra.

O programa é simples, quase convencional, a não ser pelas rampas que ligam os dois blocos de dois pavimentos e o solário no teto do escritório. O bloco menor é formado por garagem, depósito e área de serviços no pilotis; escritório e dependência de empregada no térreo e um solário no andar superior. No bloco maior, o da direita, ficam o setor social no térreo (jantar, estar, lavabo e cozinha) e o setor íntimo no andar superior (quartos e banheiros).

A estrutura formal adotada colabora com o programa no sentido de assegurar melhor divisão dos setores da casa e também de separar funções não tão necessárias ao funcionamento da residência. Se não fosse pela circulação por meio das rampas que ligam os dois blocos e, conseqüentemente, os pavimentos, esta casa poderia subsistir simplesmente com as funções do bloco maior. Vale ressaltar que, para Artigas, a circulação é uma função residencial tão importante quanto dormir, estar e trabalhar; é ela que atua como elemento integrador das funções residenciais, sem falar na ponte que estabelece entre o lote e a rua.

Construtivamente, este projeto segundo Artigas, "comunica às soluções primárias de construção uma expressão nova, elaborada em função das ideias vigentes na sociedade" (Apud Instituto Tomie Ohtake, 2003, p.107). Submetendo todo o espaço da casa à estrutura

em grelha prévia de quatro por três metros, Artigas resgata sua formação politécnica e, com base na proposta *Dom-ino* de Corbusier, propõe toda a estrutura em colunas recuadas para que fiquem livres as fachadas. O uso da pérgula de concreto propõe um filtro para a luminosidade intensa no pátio que abriga as grandes esquadrias do escritório, as rampas que se voltam para ele e uma área intermediária entre o público e o privado, a rua e a casa. Vale atentar para a solução, nova para a época, de inserir a caixa d'água em um volume de alvenaria de três por dois por dois metros, utilizando os mesmos apoios das paredes abaixo. A faixa de *brise-soleil*, ao longo das janelas dos quartos, permite o controle da luz solar mesmo que as venezianas estejam abertas; estas que funcionam como as janelas de guilhotina da época colonial, com o diferencial de que possuem um contrapeso que torna desnecessário o uso de força física.⁵ Aqui também Artigas utiliza materiais convencionais, como vidro, tijolo e concreto, mesclados com esquadrias de madeira e com o muro frontal de pedra.

A estrutura formal colabora com a construção, principalmente pelo uso da estrutura dominó, que deixa livre os vãos para que a barra se forme sem interrupção, e ainda pelo uso da rampa, que necessita, construtivamente, de maior espaço para vencer um desnível.

Levando em consideração o período (1937-1943), em que seus projetos residenciais se baseavam no organicismo de Frank Lloyd Wright,⁶ a Casa Heitor Almeida inaugura uma nova fase (1944-1968) nos projetos de Artigas.

A casa, para Artigas, era um palco de experimentações. Considerava que eram as relações humanas e suas novas experiências que determinavam as mudanças na sociedade e, conseqüentemente, na arquitetura, portanto nunca dissociava a morada do desenho da cidade: "As cidades como as casas. As casas como as cidades" (apud Instituto Tomie Ohtake, 2003, p. 129). Essa relação fica clara quando se percebe que a Casa Heitor Almeida foi um objeto pensado com quatro fachadas, em uma unidade que incluía tudo que era necessário a uma casa. O arquiteto abandonava, a partir deste projeto, a imitação da casa tradicional influenciada pela vida no campo, pois eram outras as relações que se estabeleciam. Outros tempos que requeriam novas tipologias.

Artigas foi pioneiro em estabelecer essas relações, inclusive no que se refere aos interiores. Já na década de 1940 ele questionava

5. É o mesmo sistema do Edifício Louveira, de 1946, em São Paulo.

6. Obras mais significativas: a "casinha", de 1942, e a casa Rio Branco Paranhos, de 1943.

a separação da cozinha das áreas sociais, uma vez que, de acordo com nossas tradições, é um dos lugares onde mais se estabelecem as relações sociais na casa. A partir disso, sem grande aceitação, propõe integrar a cozinha aos espaços sociais na Casa Heitor Almeida, onde a cozinha só é separada da sala por uma parede.

Uma inovação para a época e para a arquitetura moderna brasileira foi a substituição das escadas por rampas. Isso pode explicar a implantação do projeto Heitor Almeida no sentido longitudinal do terreno.

A casa deve acompanhar o seu tempo e o conjunto de casas, com suas individualidades, forma a cidade, que também deve ser o retrato do seu tempo. E assim é a Casa Heitor Almeida que inaugura um novo modo de ser moderno, principalmente pelo uso das rampas em vez das escadas e pela estrutura e setorização em dois blocos separados. Essas características estão presentes nos projetos posteriores de Artigas, como a casa José Mário Taques Bittencourt 1, de 1949, no bairro Sumaré, em São Paulo; a casa Francisco Matarazzo Sobrinho no Butantã, também de 1949; a casa Hans Trostli 2, de 1958, e a segunda residência Taques Bittencourt, de 1959, em São Paulo, projetada com Carlos Cascaldi.

CASA 2: composições elementares de base retangular

Arquitetos Rino Levi e Roberto Cerqueira César

Proprietário Olivo Gomes

avenida Olivo Gomes, fazenda Sant'Ana, várzea do rio Paraíba

São José dos Campos SP, 1949-1951

Estrutura formal: edifício em forma de "S", composto por uma barra retangular perpendicular a uma barra em "L", ambas ligadas por um vestibulo.

Implantado em uma fazenda que se limita com a várzea do Rio Paraíba, este projeto é inteiramente concebido a favor da vista da paisagem do rio ao longe, do espelho d' água, do viveiro de pássaros e dos jardins de Burle Marx. Para tanto, os arquitetos utilizaram o terreno em dois níveis, sendo o projeto sobre pilotis desenvolvido totalmente no nível superior do terreno. Para este partido, que busca privilegiar a vista, utilizaram como forma de contenção o muro de arrimo revestido em pedra, que acompanha todo o projeto em seu sentido longitudinal.

O lado norte descortina a fachada da bela vista para a várzea. Essa opção pela vista criou a necessidade de beirais avantajados

e esquadrias apropriadas para barrar o sol no verão, admitindo, porém, "a entrada de raios mais baixos [...] no inverno" (MINDLIN, 2000, p. 92).

A entrada por trás da melhor vista do projeto não o prejudica, uma vez que a visão da mata e dos jardins e painéis de Burle Marx proporciona agradáveis surpresas.

As forças do lugar, geradas pela preexistência do rio, levaram à busca da estrutura formal em "S", pois ela permite que de todos os cômodos do setor íntimo e do social se tenha a visão do rio.

O programa desta casa, elaborado para um empresário empreendedor, não é convencional em razão de alguns de seus elementos: oito quartos, rampas, as grandes dimensões da sala de estar, sala de almoço, quarto de costura, dois dormitórios para empregados, três sanitários sociais e os lavabos que seriam mais comumente usados na década de 1970.

A setorização é clara: o setor de serviços ao sul e o social e íntimo a noroeste, uma vez que a força do lugar é a vista para o rio.

Todo o programa se desenvolve em um só pavimento que, em razão do desnível do terreno e da busca pela vista, se coloca sobre pilotis, onde funcionam a varanda, a sala de jogos e o bar. O setor de lazer se comunica com a área íntima por meio de rampas, com o setor de serviços por uma escada comum e com o setor social por uma escada circular.

Enfim, é um programa que, apesar de grande, não se perde em momento algum em sua setorização e muito menos nas ligações entre os diversos setores, ressaltando-se a ligação de todos eles com o principal norteador desse partido: a paisagem, ou o lugar em sua dimensão mais ampla. A casa está totalmente conectada com o exterior próximo e longínquo, sem muros, levando em consideração apenas a preexistência do rio.

A estrutura formal em "S" colabora com o programa, pois, ao dissociação o bloco íntimo do bloco de serviços e estar, separa áreas não afins em virtude do barulho, já que esta é uma casa de veraneio. A entrada principal, que se dá por um vestíbulo, é que separa o bloco íntimo do bloco social, permitindo também acesso direto à área de lazer no pilotis.

Construtivamente é um projeto de muitos detalhes, os quais começam pelas janelas com sistema de contrapesos se estendendo a outros elementos como o isolamento térmico do telhado, tratamentos acústicos do *living*; este esmero vai da construção aos acabamentos e decoração.

A escolha da estrutura formal em "S" colabora, construtivamente, para a estrutura em malha de cinco por seis metros, com colunas de concreto, sistematicamente locadas de maneira que conformem melhor os blocos. Desse modo, como na estrutura dominó de Le Corbusier, as fachadas ficam livres para compor o bloco como uma barra, sem que apareça a marcação de sua estrutura. Esta malha libera espaços intercolúnios que marcam a entrada principal por onde também se descortina a vista do rio.

Rino Levi enfatiza neste projeto três características peculiares de sua formação profissional na Escola Superior de Roma: a marcação racional em malha da estrutura, lembrando os edifícios pré-renascentistas; o respeito que a arquitetura deveria sempre buscar, no sentido de que é ela o foco principal na configuração das cidades e o estágio com Marcello Piacentini, que, além de ser um grande propagador do modernismo italiano, refutava a ideia de edifícios sem compromisso com a tradição do lugar, principalmente no que se refere ao clima. Prova disso são os pormenores construtivos dos tetos para amenizar o calor brasileiro. Essas premissas foram norteadoras o trabalho de Rino Levi.

Levi procurava sempre modernizar sem se esquecer do lugar, com uma vontade enorme de achar a casa com alma brasileira. Essa procura se iniciou, timidamente, com alguns avanços em direção ao modernismo corbusiano mesclado com art-déco na década de 1930, influência também de Piacentini. Teve prosseguimento na década de 1940 com suas casas introvertidas, caracterizadas por pátios internos com jardins exuberantes que se abriam para as salas, os quais em vez de gerar continuidade do interior para o exterior, como os pátios de Lúcio Costa, procuravam criar quase um microclima, uma barreira para afastar determinados espaços da casa do cotidiano agitado da cidade que ficava do lado de fora. Eram casas sem muita definição formal, mas com grande fruição espacial como, a residência do próprio arquiteto, de 1944, e a casa de Milton Gupper, de 1951, até chegar aos projetos mais volumétricos e abertos à paisagem como a casa de Olivo Gomes. Talvez isso seja reflexo da grande quantidade de projetos não residenciais que executou e que marcaram sua carreira.

Paralelamente à arquitetura, Levi também se interessava pelas artes, por isso foi um dos criadores do museu de arte moderna de São Paulo. Esse interesse levou-o a complementar suas obras com trabalhos de diversos artistas como Burle Marx e Di Cavalcanti.

Fica claro que a trajetória de Rino Levi é crescente em relação à ideia de que a arquitetura deve respeitar a cidade, pois, com o passar dos anos e com o crescimento das cidades e suas conseqüentes transformações, a casa também se transforma. Embora esse fosse um palco pouco familiar a Levi, já que não projetou tantas residências, ele soube adequar-se, década após década, ao movimento sempre crescente de São Paulo, respondendo, com suas inovações, às necessidades do conforto do novo homem.

CASA 3: composições elementares de base retangular

Arquiteta Lina Bo Bardi

Proprietários Lina e Pietro Maria Bardi

rua 30, n. 200, Morumbi

São Paulo SP, 1949-1951

Estrutura formal: edifício em forma de "U", composto por dois blocos retangulares paralelos, ligados em uma das extremidades pela cozinha.

A casa foi implantada na parte mais alta do lote, no alto de uma encosta em um bairro que, na época da construção, era afastado. Como o terreno se localiza em uma região alta, possui uma "soberba vista da imensa paisagem que se descortina sobre a grande cidade que se estende no horizonte" (MINDLIN, 2000, p. 64).

A casa se destaca no lugar, mas o lugar penetra na casa, apropriando-se dela por meio da vegetação, do respeito à inclinação do terreno e da transparência que permite que a vista transpasse o salão principal, unindo o lugar da direita com o da esquerda da casa.

Com a orientação sul-sudeste da fachada de vidro, a estrutura formal adotada se adequou especialmente à vista da paisagem. É o que demonstra a opção por um bloco de vidro suspenso sobre pilotis, em contraposição ao bloco dos fundos, a norte-noroeste, totalmente fechado.

O programa da casa se setoriza em dois blocos: na frente, o maior, composto pelos setores social e íntimo; nos fundos, o menor, que abriga o setor de serviços. Os dois blocos são ligados pela copa/cozinha na extremidade sudoeste. O setor social consiste em um grande salão que pode ser comparado à planta livre de Le Corbusier, no qual funcionam sala de estar, jantar, lavabo, biblioteca e lareira. Por ele se tem acesso ao setor íntimo, no qual há dois quartos com um banheiro, um apartamento e um quarto de vestir. O bloco menor possui três quartos para empregados, um banheiro, uma adega, uma rouparia e um pátio aberto.

No andar inferior, embaixo do setor íntimo, localiza-se a garagem para dois carros e um ateliê com depósito. A casa possui três acessos. O principal se dá pela escada metálica solta no pilotis, por onde se chega ao grande salão de vidro. Os outros dois, localizados nas laterais da casa, possibilitam ir até os fundos. São acessos opcionais e destinam-se a alguma tarefa exterior à casa.

O programa colabora com o lugar e procura manter seus moradores em contato direto com o exterior e com o verde da paisagem. O respeito ao lugar é notado no vazio do salão de vidro, projetado para que uma árvore existente no local fosse preservada, reafirmando, com isso, que a natureza não só deve ser vista pelas grandes vidraças, mas também é convidada a entrar na casa.

A casa é quase que totalmente transparente. Suas vidraças se abrem criando ventilação cruzada com o vazio da sala e possibilitando total iluminação que, quando em demasia, principalmente em virtude do sol da manhã, pode ser reduzida pelas cortinas de vinil branco.

Paralelamente ao setor social, estão os quartos que se abrem para noroeste por meio de aberturas convencionais, de onde se visualiza um pátio interno com vegetação. O bloco dos fundos, onde estão os quartos dos empregados, está como contraponto à leveza do bloco de vidro.

O programa colabora com a estrutura formal, afirmando o lugar como local contemplativo e mediador entre homem e natureza.

Construtivamente, Lina “imprimiu ao projeto a marca do seu gosto pelo detalhe refinado e pelo emprego de elementos associados a técnicas industriais avançadas” (MINDLIN, 2000, p. 64). O projeto utiliza materiais manufaturados convencionais, como o concreto das lajes, a estrutura metálica da escada e os vidros. Ou seja, nada é novo, mas o que chama atenção é modo como são empregados: as tão delicadas linhas dos pilares finos do pilotis, as linhas longas das lajes e a leveza conseguida por Lina por meio dos materiais convencionais trabalhados artesanalmente.

A arquiteta, por meio de pontos da teoria corbusiana, não abre mão da estrutura recuada, o que é garantido pelas janelas em fita. A parte da casa que se apoia sobre o pilotis é uma malha de cinco por cinco metros que, certamente, assegura economia à obra. Os blocos apoiados no solo são, construtivamente, convencionais, mas ambos possuem as mesmas dimensões e mais ou menos as mesmas divisões; é quase uma produção em série, o que também minimiza custos em virtude da regularidade do desenho.

Percebe-se o rigor na divisão das esquadrias, especialmente no montante que sai exatamente da linha da cumeeira na lateral direita da casa.

A construção colabora com a estrutura formal na solução leve e transparente conseguida por meio de formas elegantes e econômicas.

Esta é uma das casas mais emblemáticas do período moderno. Foi o primeiro projeto construído pela arquiteta italiana que se mudou para o Brasil com seu marido Pietro Maria Bardi, um crítico de arte, refugiando-se da guerra fascista nos anos 1940.

Nesta casa projetada para o casal de artistas, dois blocos se contrastam: o que se apóia no chão é firme, fechado e imprime segurança; o que não se apóia voa e expressa liberdade. Volumes brancos bem marcados pelas lajes finas do piso e do teto tentam se destacar da natureza que quase se apropria da obra, permeando-a, entrando por ela e se abrindo acima da cobertura. A arquiteta atingiu o propósito que tinha quando iniciou seus primeiros desenhos desse projeto.

A casa de vidro, como é chamada, é homônima do projeto de Mies Van der Rohe da casa Farnsworth, de 1950, por questões óbvias, mas lembra também a residência Carmen Portinho (1950-1952) de Reidy ou a de Vital Brasil de 1940. Analogias a parte, "Bo Bardi vai além da linguagem internacional estabelecida, introduzindo novos elementos no repertório da arquitetura contemporânea" (MONTANER, 2001, p. 16).

CONCLUSÃO

Para este trabalho foram analisadas três casas, projetadas por três diferentes arquitetos modernistas da escola paulista. Em todas predominam os prismas retos, poucas paredes e uma relativa simplicidade da forma com apuro no tratamento da função.

As três possuem um caráter aberto e permeável mantendo um diálogo entre interior e exterior. Os projetos foram edificados em lotes com declive, o que contribuiu para a escolha de suas estruturas formais que respeitam o lugar onde os edifícios foram implantados em blocos, em níveis diferentes ou separados, fazendo a ligação, entre eles, por escadas ou rampas.

O lugar funcionou como ponto fundamental para experiências arquitetônicas de caráter, isto é, o lugar promoveu características marcantes nas estruturas formais adotadas, já que os sítios escolhidos

tinham uma identidade própria, uma cultura própria pois, para a arquitetura moderna brasileira, o respeito ao lugar foi fundamental para a concepção de suas estruturas formais.

A análise das casas revela a melhora dos programas das residências modernas em relação às do século XIX, graças às transformações socio-culturais das primeiras décadas do século XX. Ressalta-se, neste ponto, a criação de um setor para os serviços domésticos e habitação dos empregados nos domínios da família. Na primeira década, a lembrança da senzala ainda se fazia presente nas edículas, que não possuíam ligação direta com a casa. Até 1930, na grande maioria dos projetos, os empregados domésticos ainda ficavam separados dos domínios da casa. Na década de 1940, a crescente necessidade do empregado doméstico e a conseqüente importância atribuída a ele fizeram com que o setor de serviços passasse a fazer parte da casa, embora ainda sem ligação direta com a cozinha, colocando-se apartado dos demais setores. Na década de 1950, esse setor já se encontrava ligado ou bem próximo à cozinha, mais integrado à casa. Seja em outro pavimento ou em uma extensão, os setores destinados aos empregados ainda eram *respeitados*.

Nas casas analisadas, os programas são, basicamente, sempre os mesmos. Compactos ou extensos, sempre são bem setorizados. Nos exemplos pode se notar que, ao gosto do cliente, separa-se com facilidade os setores num exercício livre de agregar ou segregar cômodos da casa, atribuindo-se uma perceptível importância à funcionalidade, mas sem jamais renunciar à criatividade nas formas.

Em tais casas, a planta livre não existe "no sentido de manifestação de independência visível de laje, suporte e vedação, nem para a fachada livre ou o pilotis dogma" (COMAS, 2002, p. 197). Ela existe na integração maior entre setor social e de lazer, sempre coabitando com o exterior. A diminuição das barreiras entre o setor social e o de lazer, colabora com a boa fruição dos espaços e a conseqüente articulação entre interior e exterior.

A formatação rígida dos ângulos retos das plantas modernas é um fator que colabora tanto para a melhor setorização quanto para a circulação, porque determina áreas específicas de locação do mobiliário e promove uma circulação melhor direcionada, sem que interfira nos eventos dos espaços.

A construção segue o padrão da época: estruturas com pilares de concreto ou de metal que sustentam lajes esbeltas e paredes coplanares. Os materiais mais utilizados são vidro, pedra, azulejo, cimento, concreto, tijolo, telhados embutidos com telhas de fibrocimento em

coberturas inclinadas ou de lajes planas, criando grandes vãos que se fecham em caixas limpas e lisas. Às vezes apresentam texturas rugosas de materiais regionais que contrastam com o liso do vidro dos blocos sólidos plantados no solo ou sobre pilotis.

Verifica-se uma variedade de tipos de abertura, sempre com muita transparência, buscando integrar o exterior ao conforto proporcionado pelo despojamento das casas.

Em muitas soluções, o liso e o rugoso contrastam, liberando a poesia da casa moderna brasileira que, com materiais nacionais e estruturas bem dimensionadas, fez escola e sobrevive na contemporaneidade provando sua estanqueidade.

O esquema dom-ino de Corbusier prevaleceu. Foi frequentemente utilizado em casas onde os pilares recuam para o interior do edifício, com o objetivo de deixar livres as fachadas.

O tratamento dado às casas assim como suas formas são, na maioria dos casos, bem parecidos, todos promovem a mesma resposta positiva e arrojada com artefatos, às vezes, rústicos, porém modernos; com soluções inusitadas que manipulam as estruturas quase desprezando seu peso próprio com retidão e exatidão formal orquestrando a função e a forma sobre inventivos pilares.

É importante reconhecermos que o estabelecimento de uma identidade para a arquitetura brasileira deu-se, a princípio, pela influência dos estudos de Le Corbusier, cuja teoria dos cinco pontos foi disseminada. Suas concepções ajudaram na formação da identidade arquitetônica. Embora as casas modernas brasileiras não tenham sido baseadas em seus cinco pontos, os arquitetos tomaram como referencial seus ensinamentos e manifestaram criatividade e inventividade, como no projeto do pavilhão do Brasil tão aclamado na exposição de Nova York em 1939.

A partir de Corbusier, ocorreu um movimento para frente, numa clara adaptação à realidade nacional. Precursora desse movimento, a arquitetura residencial brasileira foi um marco que elevou a qualidade da arquitetura nacional que, quando em processo de transformação do neocolonial de Lúcio Costa, buscou novos caminhos iniciados pelo modernismo loosiano de Warchavchik e continuados com tipologias diferenciadas.

Iniciava-se, assim, um processo de expansão criativa que culminou no movimento que perduraria até meados dos anos 1970. Esse período caracterizou-se como o *fio da meada perdido*, não continuado e que, por isso, se reflete hoje em nossa produção arquitetônica como uma produção sem identidade.

Entende-se que não se trata de procurar uma identidade utópica e coerente, mas de permanecer com a essência que identifica quem somos e a que viemos e, principalmente, de nos livrarmos da dependência de ideias arquitetônicas estrangeiras. Tal dependência faz com que resultados impuros e empobrecidos neguem não só a qualidade da formação de nossos arquitetos e, conseqüentemente, de seus projetos, como também a força, a cultura e a identidade de nosso país.

Portanto, urge que voltemos a olhar intensamente para a produção da arquitetura brasileira realizada entre 1930 e 1960. Ali está algo que é muito mais do que um estilo a ser revivido. Trata-se, isso sim, de um molde de concepção formal atemporal, cuja retomada talvez pudesse nos ajudar a sair do beco em que nos metemos, e retomar um caminho que nos leve outra vez a possuir uma arquitetura autêntica própria, forte o suficiente para absorver as influências externas sem se deixar dominar por elas. (MAHFUZ, 2002, p. 103)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAKER, Geoffrey H. *Le Corbusier: uma análise da forma*. São Paulo, Martins Fontes, 1998.

CAVALCANTI, Lauro (org.). *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.

CHEREGATI, Jesus Henrique. *Estruturas formais: casas modernas brasileiras*. Goiânia, Editora UFG, 2010.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Lúcio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39. e lenda(s e) Le Corbusier. *Arquitextos*, São Paulo, ano 02, n. 022.01, Vitruvius, mar. 2002 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/798>>.

----- . *Precisões brasileiras: sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos: a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45*. Orientador Panerai Philippe. Tese de doutorado. Saint Denis, França, 2002.

FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo, Martins Fontes, 2000.

GRAEFF, Edgar Albuquerque. *Uma sistemática para o estudo da teoria da arquitetura*. Goiânia, Trilhas urbanas, 2006.

INSTITUTO TOMIE OHTAKE. *Vilanova Artigas*. São Paulo, Takano, 2003.

MAHFUZ, Edson. *O clássico, o poético e o erótico e outros ensaios*. Porto Alegre, Ritter dos Reis, 2002.

----- . Ordem, estrutura e perfeição no trópico. Mies van der Rohe e a arquitetura paulistana na segunda metade do século XX. *Arquitextos*, São Paulo, ano 05, n. 057.02, Vitruvius, fev. 2005 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/498>>.

----- . Reflexões sobre a construção da forma pertinente. *Arquitextos*, São Paulo, ano 04, n. 045.02, Vitruvius, fev. 2004 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/606>>.

----- . *Ensaio sobre a razão compositiva: uma investigação sobre a natureza das relações entre as partes e o todo na composição arquitetônica*. Belo Horizonte, AP Cultural, 1995.

MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro, Aeroplano/Iphan, 2000.

MONTANER, Josep Maria. *A modernidade superada – arquitetura, arte e pensamento do século xx*. Barcelona, Gustavo Gili, 2001.

----- . *As formas do século XX*. TBarcelona, Gustavo Gili, 2002.

PIÑÓN, Hélio. *Curso básico de projetos*. Barcelona, Ediciones UPC, 1998

POLIÃO, Marco Vitúvio. *Da arquitetura*. São Paulo, Hucitec/Annablume, 2002.

QUATREMÈRE DE QUINCY, Antoine C. *Dictionnaire Historique d'Architecture*. Paris, Panckoucke, 1832.